

DESAFIOS PARA SAÚDE PÚBLICA EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19: PERSPECTIVAS ATUAIS

Ciências da Saúde, Edição 118 JAN/23 / 16/01/2023

CHALLENGES FOR PUBLIC HEALTH IN TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC:
CURRENT PERSPECTIVES

DESAFÍOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19: PERSPECTIVAS ACTUALES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7540618

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva¹

Valeska Gomes de Oliveira²

Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva³

Leonardo de Oliveira Assis⁴

Tatiane de Araújo Rodrigues⁵

Maria de Lourdes Machado de Resende Neta⁶

Carolina Fraga Ancinello⁷

Jair José de Barros Ferreira⁸

Andreza de Souza Pereira⁹

Débora Bruna Machado Ferreira¹⁰

Daniel Do Amaral¹¹

Wendrel Gonçalves Furtado¹²

Rayssa Maria Oliveira do Vale¹³

Márcia Do Vale Monteiro¹⁴

Resumo

O presente trabalho possui como objetivo identificar os principais desafios para a saúde em tempos de pandemia do COVID-19, destacando as perspectivas atuais. Assim, a metodologia utilizada no referido artigo contemplou ao método qualitativo a qual obteve como sustentação bases de dados científicos disponíveis nas plataformas digitais sendo *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e os Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC), no período de 2019 a 2022, fornecendo subsídio ao estudo. Além disso, os resultados apontaram que em tempos de pandemia do COVID-19, os desafios na saúde públicas foram evidenciados de forma exorbitantes, principalmente relacionados ao cansaço físico-mental; contaminação dos profissionais de saúde; falta de equipamentos de proteção; hospitais com capacidade máxima; falta de planejamentos dentre outras problemáticas. E com isso, nota-se o quanto as perspectivas atuais relacionadas ao que foi presenciado na pandemia, destaca a necessidade de investimentos nos setores de saúde, com o intuito de evitar a falta de atendimento ou até mesmo de equipamentos para atendimento dos pacientes. Nessa concepção, a pesquisa concluiu sobre a importância de ser inserido novos planejamentos e protocolos a qual possam viabilizar o atendimento de grande demanda, como investimentos na saúde, evitar grandes cargas horárias de trabalho buscando contratar novos profissionais de saúde, além de promover maiores perspectivas obtendo como base a pandemia no sentido de estar preparados diante de desafios como os evidenciados em tempos de pandemia da COVID-19.

Palavras-chave: Pandemia. COVID-19. Saúde Pública.

Abstract

The present work aims to identify the main challenges for health in COVID-19 pandemic times, highlighting current perspectives. Thus, the methodology used

in the referred article included the qualitative method that obtained as support scientific databases available on digital platforms being Scientific Electronic Library Online (Scielo), the Virtual Health Library (BVS) and the electronic journals in Psychology (Pepsic), from 2019 to 2022, providing subsidy to the study. In addition, the results pointed out that in times of Pandemic from COVID-19, the challenges in public health were evidenced in an exorbitant way, mainly related to physical-mental tiredness; Contamination of health professionals; lack of protective equipment; hospitals with maximum capacity; Lack of planning among other problems. And with this, it is noted how the current perspectives related to what was witnessed in the pandemic, highlights the need for investments in the health sectors, in order to avoid the lack of care or even equipment to care for patients. In this conception, the research concluded about the importance of new planning and protocols that can enable the care of high demand, such as investments in health, avoid large workloads of work seeking to hire new health professionals, as well as promoting greater perspectives by obtaining Based on the pandemic in order to be prepared in the face of challenges such as those evidenced in COVID-19 pandemic times.

Keywords: Pandemic. COVID-19. Public health.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los principales desafíos para la salud en los tiempos de pandemia COVID-19, destacando las perspectivas actuales. Por lo tanto, la metodología utilizada en el artículo referido incluía el método cualitativo que obtuvo como soporte de bases de datos científicas disponibles en plataformas digitales que son biblioteca electrónica científica en línea (Scielo), la biblioteca de salud virtual (BVS) y las revistas electrónicas en psicología (PEPSIC), de 2019 a 2022, proporcionando subsidio al estudio. Además, los resultados señalaron que en tiempos de pandemia de COVID-19, los desafíos en la salud pública se evidenciaron de una manera exorbitante, principalmente relacionadas con el cansancio físico mental; Contaminación de profesionales de la salud; falta de equipo de protección; hospitales con máxima capacidad; Falta de planificación entre otros problemas. Y con esto, se observa cómo las

perspectivas actuais se relacionan con las que se presenciaron en la pandemia, resalta la necesidad de inversiones en los sectores de salud, para evitar la falta de atención o incluso equipos para cuidar a los pacientes. En esta concepción, la investigación concluyó sobre la importancia de una nueva planificación y protocolos que pueden permitir el cuidado de la alta demanda, como las inversiones en salud, evitar grandes cargas de trabajo de trabajo que buscan contratar nuevos profesionales de la salud, así como promover mayores perspectivas al obtener Basado en la pandemia para estar preparado frente a desafíos como los evidenciados en los tiempos de pandemia COVID-19.

Palabras clave: Pandemia. COVID-19. Salud pública.

1. Introdução

No final do ano de 2019 o mundo se deparou com notícias sobre o coronavírus, SARS-CoV-2, nunca antes identificada em humanos, causando uma grande preocupação mundial sobre os impactos acerca deste vírus. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de COVID-19, através de um pronunciamento do diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Rapidamente, o mundo testemunhou impactos nas relações sociais, econômicas, culturais e políticas. Governos e autoridades de diversas nações adotaram medidas sanitárias, enfatizando o isolamento e distanciamento social, a fim de frear a pandemia (BRASIL, 2020).

No ano de 2020, o Brasil e o mundo vivenciaram um cenário de emergência advindo pela pandemia da COVID-19, sendo este uma problemática de saúde pública a qual gerou grandes transformações na sociedade, sendo elas o isolamento social, distanciamento e uso de protocolos de saúde como álcool em gel e máscaras para evitar a contaminação (LOPES JÚNIOR, 2020). Nesse sentido, a saúde pública durante esse cenário apresentou grandes desafios relacionados aos grandes casos de contaminação, bem como a falta de mecanismos das quais pudessem minimizar as problemáticas existentes sendo: falta de equipamentos de proteção, altas cargas horárias de trabalho, vulnerabilidade dos profissionais de saúde, etc.

Tendo em vista esta relação, nota-se que durante a pandemia não somente o setor de saúde, mas todos os campos apresentaram desafios referentes ao novo contexto de isolamento e distanciamento social, a qual resultou em sérios prejuízos não só as pessoas que obtiveram sua mudança repentina de rotina, mas aqueles que estavam trabalhando em linha de frente dos casos de contaminação do vírus como os profissionais de saúde (CAVALCANTI, 2022). Além disso, a falta de equipamentos e leitos nos hospitais e clínicas devido à falta de capacidade de atendimento aos pacientes com COVID-19, demonstrou uma perspectiva desafiadora aos órgãos responsáveis pelo setor de saúde de buscar novas formas de planejar e minimizar os desafios presentes.

Além disso, a saúde pública mesmo antes da pandemia já apresentava desafios em termos de profissionais, atendimentos que englobasse a todos os pacientes, bem como a falta de estrutura e orçamento referente a suprir todas as necessidades existentes. Mediante a isso, as perspectivas atuais devem analisar o cenário da pandemia com o viés de criar estratégias sendo de promoção e cuidados aos profissionais de saúde, bem como aos usuários, atendimento humanizado, equipamentos técnicos, infraestrutura, contratação de mais médicos, psicólogos, enfermeiros e demais profissionais ligados à saúde (FIGUEIREDO, 2022).

Dessa forma, a problemática do estudo consistiu em: De que forma as pesquisas destacam sobre as perspectivas atuais acerca dos desafios para a saúde pública em tempos de pandemia do COVID-19? E com base nisso, o presente trabalho possui como objetivo geral identificar os principais desafios para a saúde em tempos de pandemia do COVID-19, destacando as perspectivas atuais.

2. Metodologia

O método utilizado para o delineamento da pesquisa possui cunho qualitativo, a fim de promover maior explanação sobre o objeto de estudo, bem como análise crítica acerca da coleta de dados da revisão narrativa da literatura. Nesse aspecto, buscou-se realizar investigações amplas, no âmbito macro, sem potenciais especificidades metodológicas, “apropriadas para elencar e discutir o

desenvolvimento ou o “estado da arte” do assunto investigado sob ponto de vista teórico ou contextual” (SILVA, 2022, p.1).

Essa decisão metodológica parte do princípio que a revisão narrativa tem premissa de analisar e refletir o estado da arte a partir de uma síntese das produções científicas sobre a temática escolhida (CAVALCANTI, 2022).

Adicionalmente, as fontes de dados podem ou não ser pré-determinadas, de modo a ficar a critério do pesquisador pormenorizar as bases de dados e/ou bibliotecas consultas e os descritores selecionados.

Em relação a catalogação de fontes, é uma forma de obter maior análise do objeto de estudo, buscando adentrar pontos pertinentes a respeito do assunto, analisando o posicionamento crítico de cada autor sobre os desafios para saúde pública em tempos de pandemia COVID-19, a partir disso, torna-se imprescindível destacar o quanto o acervo de pesquisas científicas são importantes para tornar problematizações pertinentes sobre assuntos ligados a saúde pública, principalmente em métodos qualitativos de cunho narrativo da literatura.

Diante disso, durante o mês de dezembro de 2022 realizou-se uma revisão nas principais plataformas de pesquisa como: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC). As buscas aconteceram inseridas nas categorias de textos publicados nos últimos quatro anos, ou seja, 2019 a 2022 com os seguintes descritores cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde: Pandemia; COVID-19; Saúde Pública. Além disso, utilizou-se o operador *booleano AND* para unir os termos.

No que diz respeito aos critérios de inclusão utilizados foram: a) trabalhos em português do Brasil, b) manuscritos que abordassem sobre o tema desafios para a saúde pública em tempos de pandemia do COVID-19 com ênfase nas perspectivas atuais, c) estudos originais, d) estudos disponíveis na íntegra para leitura completa. Em contrapartida, excluíram-se: a) trabalhos escritos em outro idioma, b) *preprints*, c) estudos repetidos ou duplicados. A escolha de artigos

publicados eminentemente em português do Brasil, justifica-se à medida que, a pesquisa busca abordar acerca dos desafios para saúde pública em tempos de pandemia do COVID-19. Essa decisão culminou, numa primeira busca, em 25 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dez artigos foram elegíveis para análise final na discussão da pesquisa.

3. Resultados

3.1 Covid-19

Causada pelo vírus SARS-Cov-2, a COVID-19 é uma patologia infecto contagiosa a qual se espalha facilmente pelo nariz ou boca, gerando pequenas partículas líquidas quando a pessoa contagiada espirra, fala, canta, respira ou tosse (FERREIRA, 2020). E por conta dessa forma de infecção, a disseminação do vírus ocorreu de forma desordenada na sociedade mundial, gerando preocupações à saúde pública devido não possuir meios das quais pudessem conter a propagação da doença como a vacina.

Em virtude da rápida forma de contágio na população, foram decretadas medidas de isolamento social, sendo adotado o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social para evitar novos contágios na sociedade (ROZENDO, 2021). Diante disso, mesmo com protocolos de saúde emergencial, ainda existiam casos e mais casos, entrando em colapso a saúde pública, além de gerar um cenário de incertezas a sociedade e os próprios médicos, enfermeiros, e demais profissionais de saúde (SILVA, 2022). Pois, a vulnerabilidade a qual encontrava-se esse público gerava misto de sentimentos.

3.2 Desafios da saúde pública

Os desafios da saúde pública durante a pandemia da COVID-19 tornaram-se ainda mais evidentes, devido à falta de capacidade de atender grandes demandas de pacientes contaminados, além de poucos profissionais de saúde a qual pudessem prestar assistência humanizada, falta de equipamentos de proteção, dentre outros fatores. Pois, os planejamentos dos órgãos de saúde não tinham como prevê casos como essa patologia de 2020, e isso além de necessitar

de investimentos para enfrentamento da doença, ainda demonstrada a grande lacuna existente na saúde (DOMINGUES, 2020).

3.3 Perspectivas atuais referente aos desafios para a saúde pública na pandemia

A COVID-19 presente no cenário mundial em 2020, gerou grandes desafios para a sociedade, principalmente pela falta de mecanismos estratégicos das quais pudessem minimizar os casos, pois, mesmo que os órgãos de saúde emitissem estado de alerta, como o isolamento e distanciamento social; uso de álcool em gel e máscara, a disseminação do vírus ainda foi bastante recorrente durante o referido ano, prolongando-se até meados de 2021 (PRADO *et al.* 2020).

No entanto, analisando os desafios presentes na saúde pública como a falta de profissionais que visasse atender toda a demanda de pacientes, alta carga horária de trabalho, infraestrutura, hospitais lotados, baixos investimentos dentre outros fatores (CRODA; GARCIA, 2020).

4. Discussão

A relação de desafios para a saúde pública segundo Caetano *et al.* (2020), está subentendida como a necessidade de desenvolver novas formas de atendimento com o viés de oferecer medidas de cuidados e que sejam eficazes, pois, a COVID-19 demonstrou a necessidade de aperfeiçoamento do sistema único de saúde, além de demais órgãos de saúde (SANTOS DE JESUS, 2020).

Nesse ínterim, é essencial que haja novas medidas de enfrentamento das quais Ventura (2020) elucida que possam possibilitar os serviços de saúde em pleno funcionamento e que sejam mais seguros, buscando atender toda a demanda de pacientes. Entretanto, para que isso possa de fato ocorrer em termos práticos, é essencial planejamento e orçamento com o intuito de suprir as necessidades (CIRINO *et al.* 2020).

Além disso, melhorar as estratégias de enfrentamentos, tornam-se imprescindíveis, independente de pandemia ou não, pois, Brito *et al.* (2020)

destaca o alerta de que a saúde pública deve sempre buscar avaliar a condução de ações de enfrentamento de cenários como a pandemia, com o viés de fornecer novos métodos interventivos a qual possam evitar o colapso dos hospitais.

Além disso, Matta *et al.* (2021) elucida que, torna-se essencial orientar a prática de profissionais das quais viabilize a condução de enfrentamento da pandemia, evitando também o abalo psicológico dos profissionais de saúde, com altas cargas horárias de trabalho, bem como uma demanda de pacientes maiores do que o recomendado. Nesse contexto, nota-se que a relação de desafios na saúde pública não surgiu durante a pandemia, só se agravou devido à falta de investimentos por parte dos órgãos competentes, em perceber o quanto esse setor necessita de mais valorização (CAVALCANTI, 2022).

No mesmo sentido, na relação de Cirino *et al.* (2021) nota-se que as ações emergentes são fatores importantes, das quais a saúde pública passou por grandes desafios em tempos de pandemia buscar soluções das quais gerassem resultados imediatos, sendo a ampliação de rede de atendimentos de pacientes contaminados pela COVID-19, contratação de mais profissionais etc.

Farias *et al.* (2020), ainda destacam os grandes impactos gerados na saúde pública de pensar em novas perspectivas das quais fossem condizentes, ou seja, eficientes para atender a grande demanda de pacientes. Corroborando Bortolini *et al.* (2022) políticas de prioridade à saúde, buscando fortalecer a rede de atendimento, com o intuito de minimizar os desafios existentes no campo da rede de saúde pública do Brasil.

Outro ponto importante foi observado por Faro; Bahiano (2020), sobre o quanto os desafios da saúde pública precisou de emergência no cuidado tanto aos profissionais de saúde a qual estavam com problemas de adoecimento mental ocasionada pela alta demanda de trabalho e um cenário incerto, quanto na busca de promover novas formas interventivas de assistência aos pacientes.

Ademais, os resultados apontaram que em tempos de pandemia do COVID-19, os desafios na saúde públicas foram evidenciados de forma exorbitantes,

principalmente relacionados ao cansaço físico-mental; contaminação dos profissionais de saúde; falta de equipamentos de proteção; hospitais com capacidade máxima; falta de planejamentos dentre outras problemáticas. E com isso, evidencia-se o quanto as perspectivas atuais relacionadas ao que foi presenciado na pandemia, destaca a necessidade de investimentos nos setores de saúde, com o intuito de evitar a falta de atendimento ou até mesmo de equipamentos para atendimento dos pacientes.

5. Considerações Finais

É indubitável afirmar que, na pandemia do COVID-19, os desafios da saúde pública de buscar mecanismos das quais pudessem enfrentar as dificuldades impostas por esse cenário foram ainda mais dificultosos, pois, além de requerer medidas de emergências, os órgãos de saúde deveriam buscar alternativas de enfrentamentos das quais fossem eficazes. Logo, demonstrou sobre o quanto esse campo encontrava-se fragilizado em decorrência da falta de investimentos em profissionais, infraestrutura, equipamentos etc.

É notório o grande aumento da busca por criar intervenções que pudessem fornecer cuidados assistenciais emergentes, evitando o agravamento ainda maior no setor de saúde, porém, o colapso dos hospitais e falta de profissionais, hospitais e leitos, foi um cenário devastador não só no Brasil, mas no mundo, e diante disso, destaca-se a necessidade da saúde pública superar esses desafios buscando novas perspectivas de contratação e novos planejamentos com o viés de promover medidas emergenciais de extrema urgência, a fim de promover a minimização dos impactos gerados pela pandemia.

Nessa concepção, infere-se que os estudos demonstram a importância da inserção de novos planejamentos e protocolos a qual possam viabilizar o atendimento de grande demanda, como investimentos na saúde, evitar grandes cargas horárias de trabalho buscando contratar novos profissionais de saúde, além de promover maiores perspectivas obtendo como base a pandemia no sentido de estar preparados diante de desafios como os evidenciados em tempos de pandemia da COVID-19.

Dada a relevância do tema para a sociedade e diante das discussões e dados aqui apresentados, esperamos que este estudo possa servir como base de informação e que as lacunas nele presentes possam instigar novas pesquisas.

Referências

BORTOLINI, G. A. Desafios da saúde pública e perspectivas atuais de enfrentamento. **Demetra**, v.17, n.12, p.1-19, 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990. BRASIL, Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19. Brasília. DF, 2020.

BRITO, S. B. *et al.* Pandemia da COVID-19: o maior desafio do século XXI. **Rev. visa em debate**. v.8, n.2, p.54-63, 2020.

CAETANO, M. *et al.* Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela covid-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. **Cad. Saúde Pública**, v.36, n. 5, p.1-8, 2020.

CAVALCANTI, S. A. Saúde Pública: impactos e desafios da pandemia Covid-19. **Cad. Saúde Pública**, v. 19, n. 2, p.1-29, 2022.

CIRINO, F.M.S.B *et al.* Organização das ações em emergências pandêmicas na Atenção Primária à Saúde: o caso da COVID 19. In: Alvarez AM, Lopes AC, Kalinowski CE, Caldas CP, Nascimento ERP, Tallo FS, et al, organizadores. Especial Covid-19: Ciclo 1. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2020.

CIRINO, F.M.S.B. *et al.* Desafios da atenção primária no contexto da COVID-19: a experiência de Diadema, SP. **Rev Bras Med Fam Comunidade**, v.16, n.43, p.26-65, 2021.

CRODA, J. H. R.; G., L. P. Resposta imediata da vigilância em saúde à epidemia da COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v.29, n.1, p.1-3, 2020.

DOMINGUES, E. P. **Nota técnica NEMEA**: efeitos econômicos negativos da crise do corona vírus tendem a afetar mais a renda dos mais pobres. [Minas Gerais]: NEMEA: Cedeplar, 2020.

FARIAS, L. A. B. G. O papel da atenção primária no combate ao Covid-19: impacto na saúde pública e perspectivas futuras. **Rev Bras Med Fam Comunidade**. v.15, n.42, p.24-55, 2020.

FARO, A.; BAHIANO, M. (2020). COVID-19 e saúde mental: A emergência do cuidado. Contribuições da Psicologia no contexto da pandemia da COVID-19, **Convibra**, v.19, n.1, p.1-29, 2020.

FERREIRA, L. L. Desafios para o cuidado em saúde em tempos de pandemia pela covid-19: experiências de um ciclo de debates promovido pela liga acadêmica de saúde coletiva (LISC). **Convibra**, v.12, n.2, p.1-19, 2020.

FIGUEIREDO, E. R. Os desafios da saúde digital na pandemia de covid-19: uma revisão integrativa no scielo. **RECISATEC – Revista científica saúde e tecnologia**, v.2, n.1, p.21-29, 2022.

LOPES JÚNIOR, L. C. A Saúde Coletiva no epicentro da pandemia de COVID-19 no Sistema Único de Saúde: A Saúde Coletiva no epicentro da pandemia da COVID-19. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v.10, n.56, p.3080–3089, 2020.

MATTA, G.C. *et al.* **Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil**: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia [online]. Rio de Janeiro: Observatório Covid 19; Editora FIOCRUZ, 2021.

PRADO, A. D. *et al.* A saúde mental dos profissionais de saúde frente à pandemia do COVID-19: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.4, n.6, p.4128- 4138, 2020.

ROZENDO, C.A. **Contribuições da saúde coletiva no contexto da pandemia de covid-19**, Maceió, AL: EDUFAL, 2021.

SANTOS DE JESUS, R. *et al.* Os desafios do governo brasileiro no enfrentamento da pandemia do coronavírus. **Rev. Augustus**. v.25, n. 51, p.19-29, 2020.

SILVA, M. L. Os desafios enfrentados em tempos de pandemia. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v.7, n.2, p.134-145, 2022.

VENTURA, D. F. Desafios da pandemia de COVID-19: por uma agenda brasileira de pesquisa em saúde global e sustentabilidade. **Cad Saúde Pública**, v.36, n.4, p.2-8, 2020.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8401-8528>
Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil
E-mail: andhiarapsi@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1193-4784>
Centro Universitário do Maranhão, Brasil
E-mail: enfermeiravaleskagomes@outlook.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0613-5446>
UNEATL NTICO, Espanha
E-mail: joseannexavieralb.silva@gmail.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4277-340X>
Universidade Brasil, Brasil
E-mail: leoassis314159@gmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1363-8583>
Universidade Estadual Vale do Acaraú, Brasil
E-mail: tatiaraujo210@gmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3001-0547>

Faculdade Aliança, Brasil

E-mail: lourdes-resende@outlook.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2020-484X>

Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

E-mail: linetchava@gmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2001-201X>

Faculdades Aggeu Magalhães, Brasil

E-mail: jair.ferreira@hotmail.com

⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8464-8565>

Universidade católica de Pernambuco, Brasil

E-mail: andrezakrep@gmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4054-821X>

Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil

E-mail: deborabruna98@gmail.com

¹¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8426-7076>

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Brasil

Email: danieldoamaral@hotmail.com

¹²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0331-1133>

Universidade do Estado do Pará- UEPA, Brasil

E-mail: wendrelfurtado23@gmail.com

¹³ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7406-4005>

Centro Universitário Uninovafapi, Brasil

E-mail: rayssavale99@outlook.com

¹⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0013-9008>

Centro Universitário UNIFACID, Brasil

E-mail: amicidecor@gmail.com

¹⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5708-2057>

UNEATL NTICO, Espanha

E-mail: ma.mar@hotmail.com

¹⁶Marília Lopes Pernambuco

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1398-485X>

Universidade Federal do Ceará-UFC, Brasil

E-mail: marilialopes_p@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil